

Caracterización de tareas sobre inecuaciones en libros de textos escolares en Educación Primaria

Characterisation of inequality tasks in primary school textbooks

Estefanía Pacheco Cáceres¹, epacheco@correo.ugr.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0006-6528-3349>

Cristina Ayala-Altamirano², cristina.ayala@uma.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-9165-9470>

Marta Molina³, martamolina@usal.es, Orcid Id: <https://orcid.org/0000-0002-1213-6162>

Received: 15/09/2023 • Accepted: xx/xx/xxxx • Published: xx/xx/xxxx

Resumen

[Objetivo] En este estudio se han caracterizado tareas matemáticas sobre inecuaciones en textos escolares chilenos de 4° y 5° curso (9 y 10 años) de educación primaria. **[Metodología]** Se realizó un estudio cualitativo de carácter descriptivo considerando cinco categorías, a saber: las prácticas algebraicas involucradas, la estructura sintáctica de las expresiones, el significado del concepto de inecuación, el nivel de demanda cognitiva y el contexto. La muestra está compuesta por 208 tareas extraídas de los libros de textos escolares de educación matemáticas. **[Resultados]** Las tareas caracterizadas evidencian escasas prácticas que conducen al pensamiento algebraico. Dentro de estas prácticas y con mayor predominio destaca la representación de tipo simbólica algebraica, seguido de la práctica de justificar. La estructura de las expresiones da cuenta de escasa variedad donde razonar. Las tareas propuestas presentan diversos significados de la inecuación. En cuanto a demanda cognitiva la mayoría de las tareas consisten en procedimientos con y sin conexión. Por último, los contextos más frecuentes son los matemáticos y con escasa presencia los personales, sociales y ocupacionales. **[Conclusiones]** Se concluye necesario enriquecer el diseño de tareas para la enseñanza y aprendizaje de inecuaciones en educación primaria. Las categorías propuestas son una herramienta para visualizar qué elementos se toman en consideración y permiten mejorar las tareas sobre inecuaciones.

Palabras clave: Álgebra temprana; Caracterización de tareas; Desigualdades; Didáctica de las matemáticas; Educación Primaria; Inecuaciones; Matemáticas; Textos escolares.

Abstract

[Objective] This study has characterised mathematical tasks on inequalities in Chilean school textbooks of 4th and 5th grade (9 and 10 years old) of primary education. **[Methodology]** A qualitative descriptive study was carried out considering five categories, namely: the algebraic practices involved, the syntactic structure of the expressions, the meaning of the concept of inequality, the level of cognitive demand and the context. The sample is composed of 208 tasks extracted from school textbooks of mathematics education. **[Results]** The tasks characterised show few practices that lead to algebraic thinking. Within these practices and with the greatest predominance, algebraic symbolic

* Estefanía Pacheco Cáceres

1 Departamento de Didáctica de las Matemáticas, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, Granada, España.

2 Departamento de Didáctica de las Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales, Universidad de Málaga, Málaga, España.

3 Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales, Facultad de Educación y Turismo de Ávila, Universidad de Salamanca, Salamanca, España

representation stands out, followed by the practice of justifying. The structure of the expressions shows little variety in which to reason. The proposed tasks present different meanings of the inequality. In terms of cognitive demand, most of the tasks consist of connected and unconnected procedures. Finally, the most frequent contexts are mathematical, with little presence of personal, social and occupational contexts. **[Conclusions]** It is concluded that it is necessary to enrich the design of tasks for the teaching and learning of inequalities in primary education. The proposed categories are a tool to visualise which elements are taken into consideration and allow us to improve the tasks on inequalities.

Keywords: Didactics of mathematics; Early algebra; Inequalities; Inequations; Mathematics; Primary education; Task characterisation; Textbooks.

Introducción

En la enseñanza del álgebra escolar se pueden distinguir diversos enfoques, entre ellos: aritmética generalizada; pensamiento funcional; y equivalencia, expresiones, ecuaciones e inecuaciones (Blanton et al., 2018). Este último enfoque es donde se centra el presente estudio, el cual se describe en detalle más adelante. En este artículo se busca responder a preguntas tales como: ¿qué significados están asociados a las inecuaciones en las tareas que se incluyen en los textos escolares de educación primaria?, ¿qué representaciones se emplean y en qué contextos? y ¿se promueve el pensamiento algebraico en dichas tareas?

Las investigaciones enfocadas en el estudio de las desigualdades e inecuaciones en educación primaria son escasas. Warren (2006) en un estudio longitudinal con estudiantes de 8 a 10 años observó una comprensión limitada del lenguaje relacionado con los conceptos de equivalencia y no equivalencia, en concreto términos como: más, menos, igual y entre. Concluye que estos conceptos escasamente se usaban en las actividades curriculares de matemática. Por otro lado, la Agencia de Calidad de la Educación de Chile (2019) observa que estudiantes de edad similar (9 años) en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales presentan dificultades en las tareas sobre inecuaciones a causa de que las resuelven de la misma manera que si fueran ecuaciones. Encontramos mayor cantidad de investigaciones que indagan en el tema de las desigualdades algebraicas e inecuaciones con estudiantes de educación secundaria y superior, producto de que este contenido tradicionalmente era tratado exclusivamente en estos niveles. Una línea de investigación está centrada en las dificultades y errores que manifiestan los estudiantes.

Se observan dificultades con relación a las inecuaciones al transitar del enunciado verbal al simbolismo algebraico (p. ej., Garrote et al., 2004; Heredia y Palacios, 2014). Otras se atribuyen a la falta de conexión con el significado y a los diferentes tipos de significados que se les reconocen a las inecuaciones (Ferreti et al., 2022; Paoletti et al., 2021). También se reportan dificultades en las desigualdades con valores en el conjunto de los números enteros, así como errores por descuido y conocimientos básicos deficientes para resolver ecuaciones algebraicas (Botty et al., 2015).

Las conclusiones de dichos estudios mencionan que los estudiantes no diferencian entre una inecuación y una ecuación e interpretan de modo superficial el concepto de inecuación, así como las reglas que las dirigen. Destacan la importancia que tiene atender a la variedad de significados de inecuaciones en la enseñanza y el aprendizaje.

Por otra parte, los citados estudios señalan como líneas abiertas en relación con las inecuaciones el estudio del rol de los textos escolares, así como la formación de profesores, la innovación curricular y la evaluación.

Currículos de diversos países abordan el estudio de las desigualdades e inequaciones en educación primaria. Por ejemplo, en las directrices curriculares de Chile y Estados Unidos este tema se contempla desde hace más de una década (Common Core State Standards for Mathematics [CCSS], 2010 y Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2012). Mientras que, en Canadá, en la provincia de Ontario (Ontario Ministry of Education, 2020), y en España (Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP], 2022) esta temática ha sido introducida recientemente.

Nuestro interés por analizar textos escolares se fundamenta en que los currículos oficiales se concretan en los textos escolares (Valverde et al., 2002). Además, los textos son el recurso con mayor uso en las escuelas (Mullis et al., 2012; Sievert et al., 2021).

Fan et al., (2013) y Schubring y Fan (2018) a través de una revisión sistemática dan cuenta del aumento en investigaciones de estos recursos desde el análisis, la comparación, así como de su uso en la enseñanza y aprendizaje. Investigaciones han evidenciado al texto escolar como el principal apoyo de profesores y estudiantes (Christou et al., 2023) siendo el lenguaje utilizado en estos importante para comunicar ideas matemáticas en su enseñanza (Alkhateeb, 2019).

En el estudio que aquí presentamos los elementos que nos permitirán caracterizar las tareas de los libros de texto son: las prácticas algebraicas (Blanton et al., 2018), la estructura de las expresiones algebraicas desde el análisis sintáctico observado (Vega-Castro, 2012), los significados de las inequaciones expuestas (Paoletti et al., 2021), la demanda cognitiva (Smith y Stein, 1998) y los contextos referidos (PISA, 2022). Pincheira et al. (2023) exponen que una línea abierta es profundizar en el estudio de tareas algebraicas que promuevan distintos niveles de demanda cognitiva. Paoletti y colaboradores (2021) sugieren futuros estudios con respecto a cómo utilizar los diversos significados de las inequaciones en beneficio del razonamiento de estudiantes.

En vista de lo antes expuesto y motivadas por la carencia de trabajos centrados en desigualdades e inequaciones en primaria, buscamos contribuir desde el análisis de las tareas que presentan los textos escolares con los que se trabaja en las salas de clases, proporcionando orientaciones sustentadas en la literatura, y a su vez complementar dichas investigaciones, en beneficio de la identificación de tareas que desarrollen el pensamiento algebraico.

Nos proponemos como objetivo caracterizar las tareas de inequaciones incluidas en textos escolares chilenos de 4° y 5° (9 y 10 años) de primaria. Nuestro interés por estos dos niveles responde a que las directrices curriculares de dicho país especifican el tratamiento de las inequaciones en aquellos niveles. Perseguimos contribuir a la investigación y al profesorado en etapa escolar primaria, donde existe escasa investigación al respecto.

Con este fin, a continuación, describimos de modo general los referentes conceptuales que guían nuestro trabajo: pensamiento algebraico, estructura, significados de las inequaciones, la demanda cognitiva de las tareas y los contextos. También describimos cómo el currículo de educación primaria chileno promueve la enseñanza de las inequaciones. Seguidamente presentamos los elementos metodológicos de este trabajo, los resultados y las conclusiones obtenidas.

Pensamiento algebraico

La literatura nos lleva a una concepción multidimensional del pensamiento algebraico y del álgebra en general (Kieran, 2022). Este tipo de pensamiento refiere, desde la analiticidad, a cantidades desconocidas (como si ya se conocieran) (Radford, 2018) y, a partir de la generalización, da cuenta de la estructura algebraica (Kieran, 2004). Blanton et al. (2011) y Blanton et al. (2018) caracterizan el pensamiento algebraico relacionándolo con cuatro prácticas: (a) generalizar, (b) representar, (c) justificar y (d) razonar.

La *generalización* se considera esencial en el pensamiento algebraico (Cooper y Warren, 2011; Kaput, 2008). Mason (2017) atiende a la generalización como aquellos atributos que cambian en tanto que otros permanecen invariables, permitiendo al estudiantado razonar.

Las *representaciones* permiten hacer presentes los objetos matemáticos (Rico, 2009) y la caracterización de los objetos matemáticos se favorece al tratar con diversas representaciones (Carraher et al., 2008). En concreto la inecuación puede ser representada de diversas formas: verbal (oral o escrito), pictórica (atributos visuales, en los que los objetos son representados por medio de dibujos o imágenes), simbólica alfanumérica (números, símbolos para las cantidades desconocidas y operaciones aritméticas), y múltiple, donde involucra dos o más tipos de representaciones (ver Figura 1).

<p>Una pesa tiene un disco de 16 kg a la izquierda y dos a la derecha, uno de 9 kg y otro desconocido. Si se observa que se inclina a la izquierda, escribe una expresión que permita relacionar la masa de cada disco con el total por lado.</p>	
<p>Verbal</p>	<p>Pictórica</p>
<p>$16 > 9 + m$</p>	<p>Una pesa tiene un disco de 16 kg a la izquierda y dos a la derecha, uno de 9 kg y otro desconocido. Si se observa que se inclina a la izquierda, escribe una expresión que permita relacionar la masa de cada disco con el total por lado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Asignas una letra a la cantidad desconocida, en este caso: m. 2 Representas las masas en una balanza: <ol style="list-style-type: none"> 3 Planteas la desigualdad con la expresión $\rightarrow 16 > 9 + m \leftarrow$ ¿Por qué se utiliza la desigualdad $>$?
<p>Simbólica</p>	<p>Múltiple</p>

Figura 1. *Ejemplos de representaciones*. Fuente: Extraído de SA-5. Alvarado et al. (2022, p.62)

La *justificación* en el aula de matemática la comprendemos como aquella práctica que promueve explicar conjeturas. La justificación posibilita la persuasión (a uno mismo o a diferentes sujetos) en la exactitud de una aseveración (Blanton et al., 2011; Russell et al., 2017). De igual modo posibilita al estudiantado detallar y manifestar con precisión sus ideas (Stephens et al., 2017).

La práctica de *razonar* implica utilizar las generalizaciones como objetos en sí mismos (Blanton et al., 2018). En concreto esta práctica conduce a los estudiantes a emplear las generalizaciones en situaciones matemáticas nuevas y diversas.

En el álgebra escolar una componente de interés es la estructura (Cooper y Warren, 2011). Molina y Cañadas (2018) llaman la atención sobre la diversidad de significados que adquiere el término estructura en el contexto del early algebra según la dimensión del álgebra que se considere. Cabe distinguir entre la estructura semántica y sintáctica de problemas aritméticos, la diferenciación entre patrón y estructura en el estudio de patrones, la estructura de tareas sobre funciones y la acepción de este término en la aritmética generalizada como sistema compuesto por un conjunto de objetos matemáticos, una o más operaciones, así como ciertas propiedades y relaciones de y entre estos objetos y operaciones (Castro et al., 1997).

Si atendemos a tareas de niveles superiores en las que hay presencia de simbolismo algebraico, encontramos la distinción entre estructura externa o superficial y estructura interna u oculta de una expresión algebraica (Kieran, 1991; Kirshner, 1989) según si refiere a la apariencia de la expresión o al valor de la misma. Para este estudio atenderemos al concepto de estructura externa, en adelante estructura, entendiendo como tal los elementos que constituyen una expresión, el orden de los elementos, los signos que los vinculan, y las relaciones existentes entre los componentes mencionados (Molina, 2010).

Significados de inecuación

Una inecuación es una manera de describir una relación de desigualdad entre dos expresiones algebraicas, que involucran una cantidad desconocida o incógnita (Lloyd et al., 2011, p.38). Resolver una inecuación consiste en determinar todos los posibles valores de la incógnita que satisfacen la inecuación (Martínez et al., 2013, p.136).

Investigaciones previas han detectado significados de la noción de inecuación: ordenar y acotar (Borello, 2010), y comparativo y restrictivo (Paoletti et al., 2021).

El estudio de Borello (2010) se enmarca en el enfoque socioepistemológico donde atienden a la desigualdad y la inecuación específicamente en el currículo oficial, en textos no escolares, en la literatura y contemplando la mirada de profesores e investigadores matemáticos. Por otra parte, Paoletti et al. (2021) sustentan su trabajo en la literatura y los antecedentes con relación a las desigualdades. Realizan un experimento de enseñanza exploratorio, el cual se centra en el significado empleado por estudiantes para las desigualdades.

Las investigaciones mencionadas refieren a significados que tienen puntos de encuentro. En primer lugar, Borello (2010) señala ordenar (comparar) a lo que Paoletti y colaboradores (2021) denominan comparativo, esto es, involucra razonar sobre magnitudes relativas a los valores numéricos de dos o más cantidades. En segundo lugar, señalan el significado acotar (Borello, 2010) y restrictivo (Paoletti y colaboradores, 2021) que conlleva razonar sobre un rango o intervalo de magnitudes o valores de una cantidad.

Como conclusiones Borello (2010) indica que la inecuación es reducida a técnicas operacionales, es manipulada de forma similar a la ecuación y, por lo tanto, es asociada a la ecuación. Sugiere la construcción de tareas que fomenten situaciones de desigualdad que impliquen el dominio de las inecuaciones. También solicita atención al currículo en el área del álgebra y el cálculo, con el fin de ver qué actividades promueven situaciones de desigualdades o inecuación. Por su parte, Paoletti y colaboradores (2021) concluyen en dar tratamiento en la enseñanza a los distintos significados de desigualdades, lo que producirá implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje, como por ejemplo desde la sofisticación de los significados de la desigualdad.

La inecuación en el currículo de Educación Primaria

Los libros de texto de matemáticas desempeñan un rol fundamental al momento de traducir la política educativa (Valverde et al., 2002). Es por esta razón que previo a realizar el análisis de los textos escolares, describimos el contexto curricular de Chile.

El Currículo de Chile promueve el desarrollo transversal de las habilidades de resolver problemas, modelar, representar y argumentar y comunicar, y es a través de éstas que se desarrollan las cuatro prácticas algebraicas mencionadas en apartados previos. Por otro lado, uno de los ejes temáticos del currículo es el eje de patrones y álgebra, el cual pretende que el estudiantado busque relaciones y las representen de múltiples modos. En este eje se promueve la enseñanza de las desigualdades de modo gradual. Se inicia con el estudio de desigualdades numéricas como desequilibrio utilizando la balanza como principal representación (1° y 2°) de modo concreto y pictórico. Las relaciones de desigualdad en primero se expresan con palabras (mayor que y menor que), mientras que desde segundo se promueve el uso de símbolos $>$ y $<$.

La inecuación se estudia en 4° y 5°. Se espera que sean simples, es decir cuenten con una incógnita, sumas y restas. En las tareas se sugiere incluir las relaciones “mayor que” y “menor que” representadas de forma pictórica y simbólica. Se continúa con el uso de la balanza como medio para representar una inecuación. En 4° la representación de la incógnita es a través de figuras geométricas, mientras que en 5° no se especifica el tipo de representación, pero en el tratamiento de las ecuaciones se sugiere el uso de letras, por lo que se podría transferir su uso a las inecuaciones.

El currículo de Chile, en lo que respecta al tratamiento de las desigualdades, es similar a otros currículos, tal como Ontario y España, lo que señala la importancia a nivel internacional de esta temática. Así mismo se observa coincidencia en la introducción en 4° curso de desigualdades con cantidades desconocida e incógnitas representadas por medio de letras o figuras.

Nivel de Demanda Cognitiva y Contextos

Las tareas presentes en los libros de textos juegan un rol trascendental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incidiendo en el aprendizaje del estudiantado (Penalva y Llinares, 2011). Entre los criterios empleados para su caracterización, consideramos aquí dos: la demanda cognitiva y el contexto al que refieren.

De acuerdo con lo que la tarea requiere hacer al alumno, Smith y Stein (1998) distinguen cuatro niveles de demanda cognitiva: (a) memorización (M), entendida como la reproducción de hechos, reglas o fórmulas ya aprendidos, además, lo que debe reproducirse está claramente indicado y no son ambiguas; (b) procedimiento sin conexión (PSC), requiere el uso de un procedimiento sin conectar con los conceptos subyacentes ni requerir explicación o se centra en describir el procedimiento; (c) procedimiento con conexión (PCC), implica representar de diversas maneras los conceptos implicados y conectar los modos de representación, centran la atención en el uso de procedimientos para desarrollar mayores niveles de comprensión de ideas y conceptos matemáticos; y (d) hacer matemáticas (HM), demanda un pensamiento complejo y no algorítmico, la exploración de conceptos, procesos y relaciones, así como el análisis de la tarea en busca de restricciones que determinen posibles soluciones y estrategias. Requieren un considerable esfuerzo cognitivo.

Estudios que han trabajado la demanda cognitiva de las tareas en matemáticas han llegado a la conclusión que es necesario para lograr una enseñanza efectiva incorporar tareas con altos niveles de demanda cognitiva (e.g. Pincheira et al., 2023).

Por otra parte, los contextos en los que están inmersas las tareas colaboran a situar los conceptos, desde su aplicación y trabajo. Actualmente la evaluación matemática PISA (2022) sugiere diversidad de contextos, tales son: a) personal, refiere a actividades cotidianas del individuo (ya sea grupo familiar o compañeros); b) ocupacional, relaciona situaciones centradas en el mundo del trabajo. Permiten considerar desde trabajos no especializados hasta trabajos con nivel cualificado; c) social, refiere al contexto social, comunidad local, nacional o internacional, en la que se observa determinados aspectos del entorno y la perspectiva de la comunidad; d) científico, describe la aplicación de las matemáticas al mundo real y responde a asuntos vinculados con la ciencia y la tecnología.

La propuesta curricular del MEFP (2022) coincide en algunos y propone “contextos: personales, escolares, sociales, científicos, humanísticos y ambientales” (p. 24489).

Para este estudio damos atención a los contextos desde la propuesta de las tareas en el marco PISA.

Método

En este estudio seguimos un enfoque cualitativo de carácter descriptivo (Fernández et al., 2014). Nuestro objetivo es caracterizar tareas en textos escolares chilenos de 4° y 5° curso (9 y 10 años) de primaria relativas a inecuaciones atendiendo a las siguientes características: prácticas algebraicas (Blanton et al., 2018), análisis sintáctico de las expresiones involucradas (Vega-Castro, 2012), significado del concepto de inecuación (Paoletti et al., 2021), nivel de demanda cognitiva (Smith y Stein, 1998) y contexto al que refiere (PISA, 2022).

Muestra

Analizamos textos escolares chilenos distribuidos de modo gratuito por el MINEDUC, en colegios públicos y concertados, por tanto, son de amplio uso en las comunidades educativas. Se analizaron dos editoriales distintas (Sumo Primero [SP] y Santillana [SA]). En cada curso los proyectos están compuestos por: un texto para el estudiante, un cuaderno de ejercitación, un set de ticket de salida (para el proyecto SP) y un texto guía para el docente (ver anexo 1).

A partir de la muestra, se identificaron un total de 208 tareas sobre inecuaciones.

Análisis de datos

Para analizar las tareas se establecieron como categorías las cinco características citadas en la formulación del objetivo de este trabajo, que desglosamos en subcategorías tal y como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1

Categorías de análisis.

Categoría	Subcategoría	Elementos
	1.1.Generalizar	

Categoría	Subcategoría	Elementos
1.Prácticas algebraicas	1.2.Razonar	
	1.3.Justificar	
	1.4. Representar	1.4.1. Verbal
		1.4.2. Pictórica
1.4.3. Simbólica alfanumérica		
2.Análisis sintáctico de la estructura	2.1.Operatorias	1.4.4. Múltiple
		2.1.1. Suma
		2.1.2. Resta
		2.1.3. Multiplicación
		2.1.4. División
		2.1.5. Selección de operatoria (la tarea requiere elegir la operación a emplear para desarrollar la tarea)
	2.1.6. No presenta operatoria	
	2.2. Ubicación del dato desconocido	2.2.1. Derecha
		2.2.2. Izquierda
		2.2.3. Selección de ubicación (la tarea requiere decidir qué ubicación tendrá el dato desconocido)
	2.3.Representación del dato desconocido	2.3.1. Letra x
		2.3.2. Letra distinta a x
		2.3.3. Figuras (geométricas o imágenes)
2.3.4. Lenguaje natural o verbal		
2.4.Relación de desigualdad	2.4.1. Mayor que ($>$)	
	2.4.2. Menor que ($<$)	
	2.4.3. Mayor o igual que (\geq)	
	2.4.4. Menor o igual que (\leq)	
	2.4.5. Múltiples relaciones de desigualdad	
	2.4.6. Selección de relación de desigualdad (la tarea requiere decidir la relación de desigualdad a emplear)	
3.Significado del concepto inecuación	3.1.Comparativo	
	3.2.Restrictivo	
4.Nivel de demanda cognitiva	4.1. Memorización	
	4.2. Proceso sin conexión	
	4.3. Proceso con conexión	
	4.4. Hacer matemáticas	
5.Contextos usados en las tareas	5.1. Personal	
	5.2. Ocupacional	
	5.3. Social	
	5.4. Científico	

Nota: Fuente propia de la investigación.

En el caso de los problemas verbales (Word problem [WP]) se profundizó en su caracterización al analizar qué palabras claves se empleaban para referirse a las cantidades

indeterminadas y a las relaciones de desigualdad. En total se identificaron 34 WP en las 208 tareas. La cantidad de WP en cada editorial es 1 en SP-4, 10 en SP-5, 13 en SA-4 y 10 en SA-5.

Resultados

Los resultados están organizados según las categorías descritas anteriormente. Las siglas SP y SA corresponden a las editoriales, los números que le acompañan 4 y 5 corresponden al nivel educativo (4° y 5° curso), por consiguiente, nombramos los proyectos editoriales analizados como: SP-4, SP-5, SA-4 y SA-5.

Prácticas algebraicas presentes en las tareas escolares

En cuanto a la presencia de prácticas algebraicas en las tareas, no se observan la generalización y el razonar. Las tareas se centran mayoritariamente en cálculos algorítmicos. En algunas tareas encontramos la práctica de justificar y la representación.

La práctica de *justificar* no es frecuente y se evidencia en tareas cuya instrucción es comprobar, explicar y/o analizar. El proyecto con la mayor cantidad de tareas de justificación es SA; en primer lugar, SA-5 (18 de 51 tareas) y, en segundo lugar, SA-4 (14 de 51 tareas). Luego el proyecto SP, con SP-5 (7 de 64 tareas) y finalmente SP-4 (3 de 42 tareas). Las Figuras 2 y 3 presentan algunos ejemplos de justificación.

Figura 2. Ejemplo tarea con práctica justificar. Fuente: Extraído de SA-5. Alvarado et al. (2021a, p.48)

Figura 3. Ejemplo tarea con práctica justificar. Fuente: Extraído de SP-5. Isoda M. (2022d, p.73)

La práctica de *representar* se evidencia en todos los textos analizados. La Tabla 2 muestra la cantidad de tareas para cada tipo de representación. Se destaca la presencia de representaciones de tipo simbólica alfanumérica respecto de las demás. Los resultados evidencian baja presencia de variedad de representaciones verbales (por ej. Problemas verbales) y pictórica (por ej. balanza).

Tabla 2

Tipos de representaciones empleadas en las tareas.

Representaciones	Libros de textos			
	SP-4	SP-5	SA-4	SA-5
Verbal	0	0	3	2
Pictórica	2	0	8	0
Alfanumérica	12	13	17	9
Múltiple	0	0	0	2
Total	14	13	28	13

Nota: Fuente propia de la investigación.

Agregamos que, con respecto al pensamiento algebraico la práctica de representar no fomenta la generalización.

Análisis sintáctico

Para analizar la estructura sintáctica de la tarea hemos considerado la expresión simbólica contenida en el enunciado de la misma y, en aquellos casos donde no venía sugerida la expresión, hemos traducido la representación presente en la tarea en una expresión simbólica procediendo de izquierda a derecha, para su posterior análisis. Utilizando la categoría de estructura sintáctica explicada anteriormente, clasificamos las tareas obteniendo los resultados que se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3
Análisis sintáctico de la estructura.

Subcategoría	Elementos	Libros de textos			
		SP-4	SP-5	SA-4	SA-5
Operatorias	Suma	37	58	20	36
	Resta	0	2	14	10
	Multiplicación	0	0	0	0
	División	0	0	0	0
	Selección de operatoria	0	0	0	2
	No presenta operatoria	5	4	17	3
Total		42	64	51	51
Ubicación del dato desconocido	Derecha	5	0	10	13
	Izquierda	35	55	23	31
	Selección de ubicación	2	9	18	7
Total		42	64	51	51
Representación del dato desconocido	Letra x	0	57	25	23
	Letra distinta a x	0	0	0	21
	Figuras	40	0	11	0
	Lenguaje natural o verbal	2	7	15	7
Total		42	64	51	51
Relación de desigualdad	Mayor que ($>$)	18	10	18	21
	Menor que ($<$)	21	26	17	23
	Mayor o igual que (\geq)	0	7	0	0
	Menor o igual que (\leq)	0	7	0	0

Subcategoría	Elementos	Libros de textos			
		SP-4	SP-5	SA-4	SA-5
	Múltiples relaciones de desigualdad	0	5	0	0
	Selección de relación de desigualdad	3	9	16	7
Total		42	64	51	51

Nota: Fuente propia de la investigación.

Como se observa en la Tabla 3, la suma está presente y es prioritaria en todos los textos, en coherencia con los lineamientos curriculares de Chile. En lo que respecta a la resta se observa en una frecuencia menor en SP-5 y en SA para ambos cursos. Además, SA-5 propone tareas en las que estudiantes podrían resolver con suma o con multiplicación. La división no es tratada.

En lo que concierne a la ubicación del dato desconocido o incógnita, prevalece la ubicación en el lado izquierdo del signo de desigualdad. Dicho dato tiende a ser representado en SP-5 y SA-4 y SA-5 con la letra x . Además de dicha letra en SA-5 agrega el uso de otras entre ellas: $a, m, n, p, q, s, w, y, z$. Por otra parte, en SP-4 se identifica el uso de figuras geométricas, tales como triángulo, cuadrado y cubo, e imágenes como sacos. Destacamos que en los WP la cantidad desconocida o incógnita se halla en el contexto o pregunta en ambas series. A partir de dichas tareas podemos dar cuenta que la cantidad indeterminada es verbalizada y presentada de modo explícita en las preguntas a través de palabras claves, por ejemplo: unos, algunos o desconocidos.

En todos los textos tratan las relaciones de desigualdad mayor y menor que ($>$ y $<$). En SP-5 además se incluyen las relaciones de mayor o igual que y menor o igual que (\geq y \leq).

En las tareas WP se identifica la relación de desigualdad desde el lenguaje verbal o natural a partir de palabras claves como: inclinada al lado, aumentar, sin igualar, más que, mayor que, menos que, mayor o igual que, menor o igual, que por mencionar algunas; otro modo es desde la observación (visual) de lo que ocurre con la balanza. Señalamos el predominio de la relación menor que y mayor que, seguida de menor o igual que y mayor o igual que. Palabras como, máximo y mínimo son utilizadas para seleccionar la respuesta en el conjunto de soluciones y no para la relación de desigualdad.

Significados de la inecuación

El análisis de los significados del concepto de inecuación evidencia presencia de ambos, comparativo y restrictivo, en todos los textos escolares. Las tareas en su mayoría tienen como objetivo el cálculo de valores para hacer verdadera la inecuación. Las Figura 4 y 5 muestran ejemplos de tareas con ambos significados.

Encierra las inecuaciones que tienen solución $x = 8$

$40 + x < 45$

$30 + x < 40$

$1 + x < 9$

$13 + x < 50$

Figura 4. *Ejemplo de tarea con significado comparativo.* Fuente: Extraído de SP-5. Isoda, M. (2022e, p. 46)

Josefa tenía 45 láminas, pero en un juego perdió algunas. Finalmente, se quedó con menos de 35 láminas, ¿cuántas láminas pudo haber perdido?

Respuesta: _____

Figura 5. *Ejemplo de tarea con significado restrictivo.* Fuente: Extraído de SA-4. Fuenzalida et al. (2022, p. 95)

Se observa un predominio del significado restrictivo, del mismo modo ocurre con las tareas WP, donde se hace uso de palabras clave que evidencian dicho significado tales como: todas las soluciones, cuáles, cuántos, las soluciones, por mencionar algunas, evidenciando un significado restrictivo. En cambio, el significado comparativo se produce a partir de comprobar la solución o limitarse a dar una respuesta. En el caso de las tareas WP se hace uso de palabras clave tales como: cuál, cuánto como mínimo o cuánto como máximo.

Se observa un aumento del significado restrictivo en ambas series en el tránsito de 4° a 5° curso. En la Figura 6 se muestra la cantidad porcentual de tareas con significados comparativos y restrictivo.

Figura 6. *Cantidad porcentual de tareas con significados.* Nota: Fuente propia de la investigación.

Nivel de demanda cognitiva involucrada en las tareas

Los resultados muestran la presencia de tareas con diferente nivel de demanda cognitiva, no identificándose tareas de memorización. Presentamos algunos ejemplos. La tarea en la Figura 7 solicita el o los valores desconocidos, por lo tanto, podría desarrollar un

cálculo algorítmico, un cálculo apoyado en el conteo y/o con la estrategia de ensayo y error, por mencionar algunos. Por otro lado, en la Figura 8 la tarea fomenta el análisis, así como el desarrollo de otra representación. Por último, la tarea en la Figura 9 demanda indagar en los conocimientos y relaciones para construir lo solicitado.

Encuentra el o los valores desconocidos en las siguientes expresiones matemáticas:

$$8 + \square > 13$$

Figura 7. *Ejemplo de tarea con demanda cognitiva PSC.* Fuente: Extraído de SP-4. Isoda, M. (2022, p.55)

Analiza la expresión matemática: $5 + \square > 4$

¿Es posible encontrar el número o los números desconocidos?
¿Cuáles son?
¿Cómo se podría representar esta situación en una balanza?

Figura 8. *Ejemplo de tarea con demanda cognitiva PCC.* Fuente: Extraído de SP-4. Isoda, M. (2022, p.54)

Escribe inecuaciones de acuerdo con lo indicado:

Que los números desconocidos sean: 0, 1, 2, 3 y 4.

Figura 9. *Ejemplo de tarea con demanda cognitiva HM.* Fuente: Extraído de SP-4. Isoda, M. (2022a, p.42)

El gráfico de la Figura 10 muestra porcentualmente los resultados relativos al tipo de demanda cognitiva de las tareas de cada texto.

Se observa en SP mayor presencia de tareas con PSC, lo que es considerado de baja demanda. Se detecta una diferencia relevante entre SP y SA concerniente a la presencia de PCC. En tanto que en SA, para ambos cursos, predominan tareas de PCC, tenido en cuenta como alta demanda cognitiva. Por último, las tareas de M no se evidencian y HM son escasas. Las tareas WP fomentan el trabajo en niveles de alta demanda cognitiva, ubicándose en su mayoría en tipos PCC y HM.

Figura 10. Cantidad porcentual de tareas con nivel de demanda cognitiva. Nota: Fuente propia de la investigación.

Contextos empleados en las tareas

En las tareas se han identificado contextos de tipo personal, ocupacional, social y científico. La Figura 11 muestra la presencia porcentual de cada tipo de contextos empleados en los textos escolares.

Predomina el contexto científico en todas las editoriales, considerando el hecho de tratar con elementos de la matemática en que son presentadas las tareas (por ejemplo, las Figuras 2, 3 y 4). Le sigue el contexto personal, con mayor presencia en SA-4. En la Figura 5 se muestra una tarea asociada a su vida cotidiana; un ejemplo similar serían situaciones con sus hermanos, padres o amigos. Las tareas de tipo WP son evidenciadas en mayor cantidad en contextos de tipo personales, como sus edades o juegos.

El contexto personal tiene presencia en todos los textos, aunque es mínima salvo en el caso del proyecto SA-4. De acuerdo con la presencia de tareas le sigue el contexto social en SP-5, en dicho contexto podemos observar una actividad con su comunidad. Por último y con escasa presencia en SP-5 y nula en el resto de los casos, se encuentra el contexto ocupacional en el que se hace referencia a empaquetar, agrupar y ordenar productos. Destacamos que en el tránsito de cuarto a quinto curso en la editorial SP aumentan la variedad de contextos, siendo la tendencia inversa en SA.

Figura 11. Cantidad porcentual de tareas con contextos empleados. Nota: Fuente propia de la investigación.

Discusión y conclusión

El objetivo de este trabajo es caracterizar tareas relativas a inequaciones en educación primaria atendiendo a: las prácticas algebraicas, las estructuras, el significado de las

inecuaciones, el nivel de demanda cognitiva y los contextos involucrados. Para ello hemos analizado 208 tareas en textos escolares chilenos de 4° y 5° de primaria.

Estructuramos la discusión y conclusiones que extraemos de los resultados obtenidos en dos apartados uno con relación al carácter algebraico de las tareas y otro con respecto al resto de características consideradas.

Carácter algebraico de las tareas

Para analizar el carácter algebraico de las tareas hemos considerado las diferentes prácticas algebraicas que enumeran Blanton y Kaput entre otros autores (Blanton et al., 2011, 2018; Kaput, 2008): generalización, representación, justificación y razonamiento

En los textos analizados observamos presencia únicamente de dos de estas prácticas: representar y justificar, siendo la primera de ellas la que predomina en las tareas. En el caso de la representación, con mayor presencia observamos las tareas que incluyen representaciones simbólicas alfanuméricas y se observan en ambos cursos y proyectos, esto con el objetivo de representar expresiones. Esta representación es reconocida por Blanton (2017) como una de las necesarias para tratar las relaciones entre o con cantidades incluyendo cantidades desconocidas o incógnitas y utilizando letras variadas. Las representaciones de tipo verbal, pictórica y múltiples son observadas, aunque en menor medida. Lo cual denota una carencia de los textos en tanto que la presencia de variedad de representaciones se concibe beneficioso para el aprendizaje de los conceptos (Rico, 2009). Los tipos de representaciones consideradas son semejantes a las identificadas por otros autores que analizan tareas relativas a otros enfoques del álgebra (Cañadas y Pinto, 2021).

Agregamos que las tareas podrían orientar a representar generalizaciones avanzando en la sofisticación de las representaciones (Blanton et al., 2018).

Igualmente observamos un escaso trabajo de la práctica de justificar, la cual se sugiere solo para comprobar, analizar y dar explicación de por qué creen que la incógnita toma cierto valor, lo que Blanton (2017) identifica como una justificación de carácter aritmético. Esta autora señala que una justificación algebraica busca razonar sobre relaciones, por tanto, un aspecto a mejorar en las tareas de los textos escolares es el objetivo de esta práctica.

Investigaciones previas (p. ej. Ayala-Altamirano y Molina, 2021) han evidenciado que la justificación cuando está en estrecha relación con el proceso de generalización motiva a los estudiantes a expresar de modo más sofisticado la generalización, a verbalizar con mayor precisión sus ideas y adoptar ideas y/o estrategias de sus compañeros. Por otro lado, permite a los docentes analizar el conocimiento de sus estudiantes a partir de lo que dicen y adaptar la enseñanza para ayudarlos a percibir y expresar regularidades.

Las prácticas de generalizar y razonar no se observaron. Las tareas dirigen al cálculo de la cantidad desconocida y presentan una escasa variedad de estructuras. Las tareas presentan estructura aditiva, la incógnita o dato desconocido siempre está a la izquierda del signo de desigualdad, así como presentado con letra x , figuras geométricas y lenguaje verbal o natural y con la relación de desigualdad con predominio del símbolo menor que, seguido de mayor que. Esta es una limitación, pues el pensamiento algebraico debería promover al percibir y razonar sobre una estructura algebraica (Kieran, 2004).

Estudios anteriores recomiendan presentar tareas cuyas estructuras evidencien las propiedades aritméticas (p. ej. Blanton et al., 2011). También currículos como el de España explicitan la generalización con las propiedades, entregando orientaciones con la idea del

trabajo de expresiones con propiedades en el tratamiento de las desigualdades (MEFP, 2022, p.24497). En Chile, el estudio de las propiedades está explícito en el eje de números (MINEDUC, 2012) donde por ejemplo consideran la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. En el tratamiento de las inecuaciones se podría hacer alusión a ellas.

Del mismo modo Kieran (2018) promueve el pensamiento algebraico y dentro de este el trabajo con la estructura, por lo que el valor de la incógnita se puede descubrir desde las propiedades y descomposición, lo cual sería acorde al fomento del pensamiento algebraico y podríamos implementar en el tratamiento de nuestro objeto de estudio.

Compartimos las ideas de Vega-Castro (2012) quien atiende a percibir, comparar y relacionar la estructura de diversas expresiones y seleccionar procedimientos adecuados para utilizar una estructura. En línea con nuestro estudio rescatamos las mencionadas actividades, en el planteamiento de expresiones con propiedades, así como números con diversas descomposiciones.

Agregamos que los antecedentes con relación al análisis sintáctico de las expresiones dan cuenta que podría ser un obstáculo que las expresiones no sean variadas. Esto ya es evidenciado en secundaria, por lo que consideramos que se podría transferir a primaria. Teniendo en cuenta la preparación del estudiantado para las matemáticas a desarrollar en niveles superiores, así como para sus vidas cotidianas, disminuyendo las dificultades que encuentra los estudiantes en etapas escolares superiores (Kieran, 2004), así como promover y crear hábitos de pensamiento que den respuesta a la estructura matemática en el currículo (Kaput, 2008).

Finalmente, otra característica de las tareas que promueven el pensamiento algebraico es tratar y razonar con cantidades desconocidas. Las tareas evidencian datos desconocidos o incógnitas representadas como figuras y/o letras y lenguaje verbal o natural, donde el estudiantado podría generalizar, a través de un rango de valores (p. ej.: solicitar todos los valores mayores que y menores que o viceversa).

Otras características de las tareas

Los resultados informan además sobre el significado de la inecuación, la demanda cognitiva, y los contextos considerados en las tareas.

El significado de la inecuación atiende a tipos comparativos, en menor cantidad, y significado restrictivo en mayor cantidad. Esto resulta acorde con el currículo de primaria donde su objetivo es resolver inecuaciones, comprendida como una relación de desigualdad entre dos expresiones algebraicas, que involucran una cantidad desconocida o incógnita, donde se determinan todos los posibles valores de la incógnita que satisfacen la inecuación (Lloyd et al., 2011; Martínez et al., 2013, p.136). Atendemos a la importancia del trabajo con los significados de la inecuación, comparativo y restrictivo, desarrollando un conocimiento en profundidad del concepto (Paoletti et al., 2021). En tanto que el estudiantado pueda tener la instancia de adquirir dichos significados permitiendo mayor comprensión de la inecuación.

En la demanda cognitiva destacamos las diferencias entre ambas editoriales, donde una serie está compuesta mayoritariamente por tareas de baja demanda cognitiva, tanto para significado comparativo como restrictivo, sin embargo, la otra serie presenta un mayor número de tareas con alta demanda cognitiva y se relacionan con el significado restrictivo.

Pincheira et al. (2023) igualmente revelan baja demanda cognitiva en tareas sobre patrones algebraico y ajustándonos con este estudio concordamos en la idea de fomentar tareas con mayor demanda cognitiva. Así también Smith y Stein (1998) señala que las tareas de alta demanda cognitiva orientan al estudiantado a un pensamiento más allá de lo

algorítmico, fomenten la exploración y comprensión de los conceptos, procesos o relaciones matemáticas.

Son limitadas las tareas de hacer matemática y no se observan de memorización, ambas ubicadas en los extremos de la demanda cognitiva (alta y baja demanda, respectivamente). Por tanto, debemos dar instancias donde el estudiantado logre desarrollar tareas en niveles de alta demanda cognitiva, los cuales contribuyan a que los sujetos transiten en diversos modos de representar, desarrollen esfuerzos cognitivos mayores, conecten conocimientos, por nombrar algunos.

Los contextos involucrados en los cuales son desarrolladas las tareas predominan el contexto científico. Damos cuenta de la baja presencia de contextos personal, social y ocupacional. De modo que contemplamos la propuesta PISA (2022) la cual considera relevante la implementación de contextos que reflejen la realidad del sujeto, así como la diversidad de dichas realidades o contextos.

El tratamiento de las ecuaciones, equivalencias o igualdades se han investigado y discutido (e.g. Molina, 2006; Kieran y Martínez-Hernández, 2022), la inecuación y desigualdad en primaria han recibido menor atención en la investigación desde el pensamiento algebraico.

De ahí que nuestra revisión de la literatura concretamente en la línea de dificultades, y la evidencia en cuanto a la escases de investigaciones relacionadas con las desigualdades e inecuaciones en primaria, se genera nuestro estudio; el cual contribuye en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional en la confección de recursos como los textos escolares, y de utilidad para el profesorado al contar con herramientas, específicamente, tareas de inecuaciones adecuadas para implementar en las salas de clases.

Ofrecemos un punto de partida para el tratamiento de dicho contenido en educación primaria, al considerar elementos como: el desarrollo del pensamiento algebraico y la conciencia desde la estructura del álgebra (Molina y Cañadas, 2018; Kieran y Martínez-Hernández, 2022) en coherencia con nuestro objeto de estudio la inecuación, así como atención a los significados, los niveles de demanda cognitiva y los contextos involucrados en las tareas.

Una línea abierta es caracterizar las tareas con desigualdades e inecuaciones en relación con el carácter algebraico que presenten en otros niveles. A futuro nos ocuparemos en analizar el pensamiento algebraico que podrían dominar e implementar estudiantes con tareas de inecuaciones.

Se concluye que es necesario enriquecer el diseño de tareas para la enseñanza de inecuaciones, tomando como referencia las categorías propuestas para visualizar qué elementos pueden ser mejorados, así también las categorías presentadas pueden ser aplicables en futuras investigaciones, como en textos de distintos países.

Financiación

ANID

Beca Doctorado en el Extranjero

72220116

Agradecimiento

Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todas las autoras afirmamos que se leyó la versión final de este artículo. El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: E.P. 50 %, C.A.A. 30 % y M.M. 20 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [E.P], previa solicitud razonable.

Referencias

- Agencia de Calidad de la Educación (2019). *Aprendiendo de los errores: Un análisis de los errores frecuentes de los estudiantes de 4º básico en las pruebas Simce y TIMSS y sus implicancias pedagógicas*. Autor.
<https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/4490>
- Alkhateeb, M. (2019). The language used in the 8th grade mathematics textbook. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(7), 3-13.
<https://doi.org/10.29333/ejmste/106111>
- Ayala-Altamirano, C. y Molina, M. (2021). Fourth-graders' justifications in early algebra tasks involving a functional relationship. *Educational Studies in Mathematics*, 107(2), 359-382. <https://doi.org/10.1007/s10649-021-10036-1>
- Blanton, M. L. (2017). Algebraic reasoning in grades 3-5. In M. Battista (Ed.), *Reasoning and sense making in the mathematics classroom Grades 3-5* (pp. 67–102). NCTM.
- Blanton, M., Brizuela, B., Stephens, A., Knuth, E., Isler, I., Gardiner, A., Stroud, R., Fonger, N. y Stylianou, D. (2018). Implementing a framework for early algebra. En C. Kieran (Ed.), *Teaching and learning algebraic thinking with 5- to 12-year-olds: The global evolution of an emerging field of research and practice*. (pp. 27-49). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68351-5_2
- Blanton, M., Levi, L., Crites, T. y Dougherty, B. J. (2011). *Developing essential understanding of algebraic thinking for teaching mathematics in Grades 3-5*. NCTM.
- Borello, M. (2010). *Un planteamiento de resignificación de las desigualdades a partir de las prácticas didácticas del profesor: Un enfoque socioepistemológico*. [Tesis doctoral, Centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada. Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio Dspace.
<https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/9174>
- Botty, H. M. R. H., Yusof, H. J. H. M., Shahrill, M. y Mahadi, M. A. (2015). Exploring students' understanding on 'inequalities.' *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(5), 218–227. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s1p218>
- Cañadas, M. C. y Pinto, E. (2021). Prácticas en el aula de educación primaria relacionadas con el pensamiento algebraico. *Uno: Revista de didáctica de las matemáticas*, (94), 19-27.

- Carraher, D. W., Martínez, M. V. y Schliemann, A. D. (2008). Early algebra and mathematical generalization. *ZDM Mathematics Education*, 40, 3-22. <https://doi.org/10.1007/s11858-007-0067-7>
- Castro E., Rico, L. y Romero, I. (1997). Sistemas de representación y aprendizaje de estructuras numéricas. *Enseñanza de las Ciencias*, 15(3), 361-3 <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4164>
- Christou, C., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., Demosthenous, E. y Chimoni, M. (2023). Personalized Mathematics and Mathematics Inquiry: A Design Framework for Mathematics Textbooks. In Leikin, R. (Eds.), *Mathematical Challenges For All. Research in Mathematics Education*. Springer, Cham (pp. 71-92). https://doi.org/10.1007/978-3-031-18868-8_5
- Common Core State Standards [CCSS]. (2010). Common Core State Standards for Mathematics; National Governors Association Center for Best Practices and the Council of Chief State School Officers. https://learning.ccsso.org/wp-content/uploads/2022/11/Math_Standards1.pdf
- Cooper, T. J. y Warren, E. (2011). Years 2 to 6 students' ability to generalise: Models, representations and theory for teaching and learning. En J. Cai (Ed.), *Early algebraization. Advances in mathematics education* (pp. 187-214). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17735-4_12
- Fan, L., Zhu, Y. y Miao, Z. (2013). Textbook research in mathematics education: development status and directions. *ZDM Mathematics Education* 45, 633–646. <https://doi.org/10.1007/s11858-013-0539-x>
- Fernández, C., Baptista, P. y Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Editorial McGraw Hill.
- Ferretti, F., Santi, G. R. P. y Bolondi, G. (2022). Interpreting difficulties in the learning of algebraic inequalities, as an emerging macro-phenomenon in Large Scale Assessment. *Research in Mathematics Education*, 24(3), 367-389. <https://doi.org/10.1080/14794802.2021.2010236>
- Garrote, M., Hidalgo, J. y Blanco, L. (2004). Dificultades en el aprendizaje de las desigualdades e inequaciones. *Suma*, 46, 37-44.
- Heredia, M. y Palacios, M (2014). *Las inequaciones lineales en la escuela: algunas reflexiones sobre su enseñanza a partir de la identificación de dificultades y errores en su aprendizaje*. [Tesis de licenciatura, Universidad del Valle]. Repositorio Biblioteca digital. <https://hdl.handle.net/10893/7743>
- Kaput, J. J. (2008). What is algebra? What is algebraic reasoning? En J. J. Kaput, D. W. Carraher, y M. L. Blanton (Eds.), *Algebra in the early grades* (pp. 5-17). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9781315097435-2>
- Kieran, C. (1991). A procedural structural perspective on Algebra Research. In F. Furinghetti (Ed), *Proceedings of the 15th International Conference for the Psychology of Mathematics Education* (Vol. 2, pp. 245-253). Assisi, Italy: PME Program Comite.
- Kieran, C. (2004). Algebraic thinking in the early grades: What is it? *The Mathematics Educator*, 8(1), 139–151.
- Kieran, C. (2018). Seeking, using, and expressing structure in numbers and numerical operations: A fundamental path to developing early algebraic thinking. In C. Kieran (Ed.), *Teaching and learning algebraic thinking with 5-to 12-year-olds: The global*

- evolution of an emerging field of research and practice* (pp. 79–105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68351-5_4
- Kieran, C. (2022). The multi-dimensionality of early algebraic thinking: background, overarching dimensions, and new directions. *ZDM Mathematics Education* 54, 1131–1150. <https://doi.org/10.1007/s11858-022-01435-6>
- Kieran, C. y Martínez-Hernández, C. (2022). Structure sense at early ages: The case of equivalence of numerical expressions and equalities. En T. Rojano (Ed.), *Algebra structure sense development amongst diverse learners* (pp. 35-66). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003197867-3>
- Kirshner, P. (1989). The Visual Syntax of Algebra. *Journal for Research in Mathematics Education* 20 (3), 274-287. <https://doi.org/10.2307/749516>
- Lloyd, G., Herberl-Eisenmann, B. y Star, J. (2011). *Developing essential understanding of expressions, equations, and functions for teaching mathematics in grades 6-8*. NCTM.
- Martínez, S., Varas, L., López, R., Ortiz, A. y Solar, H. (2013). *Álgebra para para futuros profesores de educación básica*. SM. https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/07/REFIP-Algebra_01.pdf
- Mason, J. (2017). Overcoming the algebra barrier: Being particular about the general, and generally looking beyond the particular, in homage to Mary Boole. En S. Stewart (Ed.), *And the rest is just algebra* (pp. 97-117). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45053-7_6
- Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC]. (2012). *Bases Curriculares de la Enseñanza de Educación Matemática*. Unidad de Currículum y Evaluación. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
- Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP]. (2022). Real Decreto 157/2022 de 01 de marzo, por el que se establece la ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *BOE*, 52, 24386–24504. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157>
- Molina, M. (2006). Desarrollo de pensamiento relacional y comprensión del signo igual por alumnos de tercero de educación primaria. [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Repositorio Digibug. <http://hdl.handle.net/10481/1402>
- Molina, M. (2010). Una visión estructural del trabajo con expresiones aritméticas y algebraicas. *Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas*, 65, 7-15.
- Molina, M. y Cañadas, M. C. (2018). La noción de estructura en el early algebra. En P. Flores, J. L. Lupiáñez, y I. Segovia (Eds.), *Enseñar matemáticas. Homenaje a los profesores Francisco Fernández y Francisco Ruiz* (pp. 129–141). Atrio.
- Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. y Arora, A. (2012). *TIMSS 2011 international results in mathematics*. TIMSS & PIRLS International Study Center.
- OECD (2022). *PISA 2022 Marco de Matemáticas*. OECD. <https://pisa2022-maths.oecd.org/#Contexts>
- Ontario Ministry of Education. (2020). *The Ontario curriculum, Grades 1-8: Mathematics 2020*. Toronto: Queen's Printer for Ontario. <https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum/elementary-mathematics>
- Paoletti, T., Stevens, I. y Vishnubhotla, M. (2021). Comparative and restrictive inequalities. *The Journal of Mathematical Behavior*, 63, 100895. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2021.100895>

- Penalva, M. D. C. y Llinares, S. (2011). Tareas matemáticas en la educación secundaria. En J.M. Goñi (Ed.), *Didáctica de las Matemáticas* (pp. 27-51). Editorial GRAO.
- Pincheira, N., Alsina, Á. y Acosta, Y. (2023). Futuros profesores diseñando tareas matemáticas sobre patrones: el contexto, la demanda cognitiva y las habilidades. *Uniciencia*, 37(1), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.2>
- Radford, L. (2018). The emergence of symbolic algebraic thinking in primary school. En C. Kieran (Ed.), *Teaching and learning algebraic thinking with 5- to 12-year-olds* (pp. 3-25). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68351-5_1
- Rico, L. (2009). Sobre las nociones de representación y comprensión en la investigación en educación matemática, *PNA* 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.30827/pna.v4i1.6172>
- Russell, J., Schifter, D. y Bastable, V. (2017). *Connecting arithmetic to algebra. Strategies for building algebraic thinking in the elementary grades*. Heinemann.
- Schubring, G. y Fan, L. (2018). Recent advances in mathematics textbook research and development: an overview. *ZDM Mathematics Education* 50, 765–771. <https://doi.org/10.1007/s11858-018-0979-4>
- Sievert, H., Van den Ham, AK. y Heinze, A. (2021). The role of textbook quality in first graders' ability to solve quantitative comparisons: a multilevel analysis. *ZDM Mathematics Education* 53, 1417–1431. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01266-x>
- Smith, M. S. y Stein, M. K. (1998). Selecting and creating mathematical tasks: From research to practice. *Mathematics Teaching in the Middle School*, 3(5), 344-350. <https://doi.org/10.5951/MTMS.3.5.0344>
- Stephens, A., Ellis, A., Blanton, M. y Brizuela, B. (2017). Algebraic thinking in the elementary and middle grades. En J. Cai (Ed.), *Compendium for research in mathematics education. Third handbook of research in mathematics education* (pp. 386–420). NCTM.
- Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H. y Houg, R. T. (2002). *According to the book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks*. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0844-0_8
- Vega-Castro, D. (2012). *Perfiles de alumnos de educación secundaria relacionados con el sentido estructural manifestado en experiencias con expresiones algebraicas*. [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Repositorio Digibug. <http://hdl.handle.net/10481/31311>
- Warren, E. (2006). Comparative mathematical language in the elementary school: A longitudinal study. *Educational Studies in Mathematics*, 62(2), 169–189. <https://doi.org/10.1007/s10649-006-4627-5>

Anexo

Proyecto	Referencia
SA-4	<p>Fuenzalida, A. y Cerda, V. (2021). <i>Guía didáctica del docente matemática 4° básico, Tomo 2</i> (2da ed). Santillana del Pacífico S. A. de Ediciones.</p> <p>Fuenzalida, A., Freixas, A. y Cerda, V. (2022). <i>Cuaderno de actividades matemática 4° básico</i> (3ra ed). Santillana del Pacífico S. A. de Ediciones.</p> <p>Fuenzalida, A., Quezada, C. y Cerda, V. (2022a). <i>Texto del estudiante matemática 4° básico</i> (3ra ed). Santillana del Pacífico S. A. de Ediciones.</p>
SA-5	<p>Alvarado, L., Carrero, M. y Caroca, M. (2022). <i>Texto del estudiante matemática 5° básico</i> (3ra ed). Editorial Santillana.</p> <p>Alvarado, L. Carrero, M. y Caroca, M. (2021). <i>Cuaderno de actividades de matemática 5° básico</i> (2da ed). Editorial Santillana.</p> <p>Catalán M. (2021). <i>Guía didáctica del docente matemática 5° básico, Tomo 1</i> (2da ed). Editorial Santillana.</p>
SP-4	<p>Isoda M. (2022). <i>Sumo primero texto del estudiante, tomo 2, 4° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p> <p>Isoda M. (2022a). <i>Sumo primero cuaderno de actividades, tomo 2, 4° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p> <p>Isoda M. (2022b). <i>Sumo primero guía didáctica docente, tomo 2, 4° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación.</p> <p>Isoda M. (2022c). <i>Sumo primero ticket de salida, 4° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p>
SP-5	<p>Isoda M. (2022d). <i>Sumo primero texto del estudiante, tomo 2, 5° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p> <p>Isoda M. (2022e) <i>Sumo primero cuaderno de actividades, tomo 2, 5° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p> <p>Isoda M. (2022f). <i>Sumo primero guía didáctica docente, tomo 2, 5° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p> <p>Isoda M. (2022g). <i>Sumo primero ticket de salida, 5° básico</i> (3ra ed). Ministerio de Educación de Chile.</p>